

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING INNOVATSION USULLARI

Kuychiyeva Zuxra Isaqulovna– dotsent,
Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: Zamonaviy texnologiyalar chet tillarini o‘qitish jarayonini soddalashtirib, uni qulayroq va samaraliroq qiladi. Ushbu maqolada virtual va kengaytirilgan realitet (VR/AR), mobil ilovalar, onlayn platformalar, sun’iy intellekt (AI) va chatbotlar kabi innovatsion usullar ko‘rib chiqiladi, ular interfaol va shaxsiylashtirilgan o‘quv muhitini yaratishga yordam beradi. Shuningdek, grammatik-tarjima usuli, tabiiy usul va S. Krashenning “input-based” metodikasi kabi an’anaviy va zamonaviy o‘qitish usullari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: chet tillari, innovatsion texnologiyalar, VR/AR, sun’iy intellekt, mobil ilovalar, onlayn ta’lim, o‘qitish metodikasi, grammatik-tarjima usuli.

Аннотация: Современные технологии упрощают процесс обучения иностранным языкам, делая его более удобным и эффективным. В данной статье рассматриваются инновационные методы, такие как виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), мобильные приложения, онлайн-платформы, искусственный интеллект (ИИ) и чат-боты, которые помогают создать интерактивную и персонализированную среду обучения. Также анализируются традиционные и современные методы обучения, такие как грамматико-переводной метод, естественный метод и «вводная» методология С. Крашена.

Ключевые слова: иностранные языки, инновационные технологии, VR/AR, искусственный интеллект, мобильные приложения, онлайн-образование, методика преподавания, грамматико-переводной метод.

Abstract: *Modern technologies simplify the process of teaching foreign languages, making it more convenient and effective. This article examines innovative methods such as virtual and augmented reality (VR/AR), mobile applications, online platforms, artificial intelligence (AI), and chatbots, which help create an interactive and personalized learning environment. It also analyzes traditional and modern teaching methods, such as the grammar-translation method, the natural method, and S. Krashen's "input-based" methodology.*

Keywords: *foreign languages, innovative technologies, VR/AR, artificial intelligence, mobile applications, online education, teaching methodology, grammar-translation method.*

Zamonaviy texnologiyalar xorijiy tillarni o‘qitish jarayonini soddalashtirish, qulay va samarali qilish imkoniyatini beradi. Ular orqali interaktiv o‘quv muhitlari yaratish, ta’limni o‘yin-kulgiga aylantirish, shaxsiylashtirilgan dasturlar tuzish va o‘quvchilarning diqqatini jalb qiluvchi metodlardan foydalanish mumkin. Bugungi kunda O‘zbekistonda chet tillarini o‘qitish sifatii yangi bosqichga ko‘tarilmoqda— bu sohada yangi darsliklar, qo‘llanmalar ishlab chiqilmoqda va amaliyotda qo‘llanilmoqda. Aslida, ona tilini yaxshi bilgan va unga mehr qo‘ygan o‘quvchigina boshqa tillarni ham chuqur o‘zlashtirishi mumkin [1].

So‘nggi 5–10 yil ichida mamlakatimizda chet tillarini o‘rganishga qaratilgan keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. Bu borada siyosiy qarorlar qabul qilinib, Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida chet tillarini o‘qitish tizimini takomillashtirish bo‘yicha videosektorlar o‘tkazildi. 2021-yildan boshlab xorijiy til o‘qituvchilariga milliy va xalqaro sertifikatlarni olish talabi joriy etildi. Endilikda an’anaviy usullar o‘rniga Axborot-Kommunikatsiya Texnologiyalari (AKT) asosida interfaol metodlar qo‘llanilmoqda, bu esa zamonaviy ta’limning eng samarali yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Xorijiy tillarni o‘qitishda qo‘llaniladigan innovatsion usullar

1.Virtual Reality (VR) va Augmented Reality (AR)

Bu texnologiyalar orqali o'quvchilar chet tillarini real muhitda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Masalan, VR yordamida tarixiy voqealar sahnalashtirilishi yoki turli mamlakatlarda virtual sayohat qilish mumkin.

2.Mobil ilovalar va onlayn platformalar

Kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan ilovalar orqali audio-video darslar, interaktiv mashqlar va testlar bilan ishlash osonlashtiriladi. Bu platformalar o'quv jarayonini tezlashtirib, masofadan turib ta'lim olish imkoniyatini beradi.

3.Sun'iy intellekt (AI) va chatbotlar

AI asosidagi yordamchilar o'quvchilarga so'z boyligini oshirish, grammatikani tushuntirish va nutq mashqlarini takomillashtirishda ko'mak beradi. Chatbotlar esa test javoblarini tekshirish, eslatmalar berish va shaxsiy o'quv rejalarini tuzishda qo'l keladi [2].

Til o'rganish inson hayotida katta ahamiyatga ega sohalardan biridir. Muloqot vositasi sifatida tilni oilada, jamiyatda yoki ta'lim muassasalarida amaliy ravishda o'zlashtirish mumkin. Bugungi globalizatsiya davrida xorijiy tillarni mukammal o'rganish va poliglossiyaning ahamiyati ortmoqda. Respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan talabalarga ko'pincha uchta til o'rgatiladi. Mashhur adib G'afur G'ulomning "Idrokli yoshlarimizning ko'pchiligi uch til egasidir" degan fikri bor. Bu tillar ta'lim nazariyasida maxsus nomlarga ega: ona tili, ikkinchi til va chet tili. Ona tili tafakkur va fikrlash jarayonida asosiy vazifani bajaradi, uning asosida o'zlashtirilgan tushunchalar boshqa tillarni o'rganishda yordam beradi. Masalan, kitob-book-книга so'zlari uch xil tilda bir xil ma'noni anglatadi. Ikkinchi til boshqa millat vakillarining tili bo'lsa, chet tili – xorijiy til hisoblanadi. Bu uchala tilni o'rgatish jarayoni bir-biridan farq qiladi. Ona tili asosida tafakkur shakllanadi, ikkinchi til va ona tili tabiiy muhitda o'rganilsa, chet tili esa sun'iy muhitda o'qitiladi. Shu sababli, chet tili o'qitish texnologiyasini qo'llash zarurati tug'iladi. Chet tilini samarali o'rgatish uning metodikasini bilishni talab qiladi. Chet tilini o'rgatish

metodikasi – xorijiy tilni o'rgatishda amaliy, umumta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi ko'nikmalarga erishishni ta'minlaydigan o'qituvchi, talaba yoki o'quvchining faoliyat majmuasidir [3].

Metodlar metodist I.V. Raxmanov tomonidan batafsil o'rganilgan. Tarjima metodlari grammatik-tarjima va matn-tarjima metodlariga bo'linadi. Grammatika-tarjima metodida grammatik mashqlar o'rganuvchining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish uchun ishlatiladi. Bu metodning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

1. Til o'rganish yozma nutq asosida amalga oshiriladi.
2. Avval grammatik qoidalar o'rganiladi, keyin ularni asosida gaplar tuziladi.
3. Grammatik mashqlar bajarish asosiy ish usuliga aylangan.
4. Grammatik shakl va so'zlarning ma'nosi so'zma-so'z tarjima yordamida tushuntiriladi.
5. Tilni o'zlashtirishda so'zma-so'z tarjima va yodlash asosiy vosita bo'ladi.

Tarjimasiz metod esa ikki asosiy guruhga ajraladi: tabiiy va to'g'ri metodlar. Tabiiy metodda chet tilida gapirishni o'rganish orqali o'qish va yozish o'rganiladi. Chet tilini o'rgatishning dastlabki bosqichida tovush, so'z va gaplarning eshitish va nutq harakat timsollarini yaratish muhimdir [4].

Input-based metod (ma'lumot asosidagi metod) S. Krashen tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, 1980-yillarda uning "Second Language Acquisition" nazariyasida rivojlantirilgan. Bu metodda tilni o'rganish, birinchi navbatda, eshitish va o'qish orqali amalga oshiriladi, keyin esa gapirish va yozish ko'nikmalari rivojlanadi. Krashenning fikricha, til o'rganish jarayonida kiritilgan ma'lumot (input) tilni o'zlashtirishning asosiy omillaridan biridir. Ushbu metodning asosiy tamoyillari quyidagicha:

1. Tushunish. O'rganuvchi, o'rganayotgan tilidagi tushunarli ma'lumotlarni eshitish yoki o'qish orqali tilni o'rganadi. Ba'zi qismlar yangi bo'lishi mumkin, lekin bu jarayon o'quvchini rivojlantiradi.

2. Tabiiy o'rganish. Bu kichik bolalarning tilni atrofdan eshitib o'rganishiga o'xshaydi. O'quvchi ham ko'p eshitish orqali tilni o'rganadi.

3. Mazmunga e'tibor berish. Grammatika va xatolar haqida o'ylash o'rniga, gapirilayotgan narsaning ma'nosini tushunishga e'tibor qaratiladi.

4. Turli usullarda tinglash va o'qish. Qancha ko'p turli kontekstlarda eshitsangiz va o'qisangiz, shuncha tabiiy ravishda tilni o'rganasiz.

5. Keyin gapirish. O'rganuvchiga darhol gapirish yoki yozish talab qilinmaydi. U tilni yetarlicha o'zlashtirgandan so'ng, mustaqil ravishda gapirishga tayyor bo'ladi [5].

Shuningdek, xorijiy til o'rganishda diqqat, idrok, xotira va tafakkur kabi omillar ham inobatga olinadi. Til vositalarini o'zlashtirish mushohada va idrokdan boshlanib, tafakkur va keyin amaliyotga yo'naltirilgan bilish jarayonidir, bu psixologiya nuqtai nazaridan tasdiqlangan.

Xulosa o'rnida, xorijiy tillarni o'rganish murakkab jarayon ekanligini ta'kidlash joiz. O'rganuvchi bu jarayonda turli hodisalarni boshdan kechiradi, masalan, o'rganilayotgan chet tilini ona tili bilan taqqoslash. Chet tilini o'rgatish uning metodikasini o'rganish va uni amaliyotda qo'llashni anglatadi. Albatta, bunday metodlar va interfaol usullar til o'rganuvchining grammatika, o'qish, tinglab tushunish, yozish, lug'at va gapirish ko'nikmalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan, mobil ilovalar va internet platformalari rus tilini o'qitishda samarali vositaga aylangan. Loyihaga asoslangan ta'lim, interfaol faoliyat va tarmoq asosida o'qitish usullari o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion metodlar va onlayn o'qitish usullari orqali til o'rganish jarayoni ancha qulay hamda samarali kechmoqda. Ayniqsa, onlayn ta'lim va mobil ilovalar band insonlar uchun ham til o'rganish imkoniyatini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J.Jalolov. Chet tili o'qitish metodikasi Toshkent-2012.

2. Z. Sanaqulov, B.Jo'raboyev. Chet tili o'qitish metodikasida zamonaviy metodlar. Academic research in educational sciences (issue 4).
3. A.Shamshetova, R.Melibayeva, X. Usmonova, I. Xaydarov (2018). Umumiy psixologiya.Toshkent.
5. Salomova G.A. Ingliz va o'zbek tillardagi qisqartma so'zlarning chog'ishtirma tadqiqi. F.f.f.d. (PhD) dis... - Termiz, 2023. – 59-B.